

**SIMBOLISTICA NUMERELOR 3 ȘI 9 ÎN MITOLOGIA ROMÂNESCĂ:
REPERE ALE STRUCTURĂRII NARATIVE
CE NE ÎNVAȚĂ ASTĂZI POVEȘTILE DE IERI?**

The symbolism of the numbers 3 and 9 in Romanian mythology: markers of narrative structure. What do yesterday's stories teach us today?

CZU: 398.221(=135.1)

DOI: 10.5281/zenodo.19467349

Roxana Mihaela IORGULESCU BANDRABUR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7162-6144>

Doctorand, Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: riorgulescu@gmail.com

Summary. Numerical symbols have historically played a central role in myths, legends, and fairy tales across cultures, being used both to structure narrative and to illustrate spiritual concepts while conveying cultural values. In Romanian fairy tales, the numbers 3 and 9 stand out for both their frequency and their symbolic significance, functioning as structural pillars and essential components of the hero's initiatory journey. These patterns may in fact be decoded as tools for education and reflection on the meaning of life and on the relationship between human beings (microcosm) and the universe (macrocosm), even within the context of the Fourth Industrial Revolution. Whether we refer to three essential trials, three magical helpers, or nine symbolic obstacles, these numbers are manifestations of archetypal structures that reflect cosmic order and cultural ideals. This is why the numbers 3 and 9 continue to fascinate and inspire, even in the contemporary world.

Key words: archetypal numerical structure, numerological archetype, narrative pattern, symbol, myth, fairy tale, Fourth Industrial Revolution

Poveștile de ieri, prin basme, oferă astăzi, în sens arhetipal, lecții valoroase despre ordine, sens și relația omului cu lumea și cosmosul, deopotrivă. Căci „fiecare tradiție a prezentei umanități formează un tot perfect, cel puțin în revelația ei primă, pentru că este instituită divin. Adevărul este imuabil, absolut, deasupra timpului și spațiului.”¹

Iar numerele, aparent limitate la funcția de calcul, s-au constituit, din cele mai vechi timpuri, ca element central în culturile și tradițiile mitologice ale lumii, având un rol esențial în structura narativă a basmelor și în transmiterea de mesaje generațiilor diverselor timpuri istorice. Numerele, descrise ca „o bază preferențială elaborărilor simbolice”², transcend funcția lor cantitativă, devenind vehicule pentru idei și forțe universale. Și „cum pentru mentalitatea tradițională hazardul nu există, numărul de lucruri sau de fapte are prin el însuși o mare importanță și chiar permite uneori, el singur, accesul la o reală înțelegere a ființelor și

¹ Vasile Lovinescu, *Interpretarea ezoterică a unor basme și balade populare românești*, București: Editura Cartea românească, 1993, p. 123.

² Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere*, trad. Micaela Slăvescu & Laurențiu Zoicaș (coord)..., Iași: Editura Polirom, 2009, p. 629.

evenimentelor.”³ Astfel, numărul nu doar ordonează realitatea, ci oferă acces la dimensiuni mai profunde ale existenței, fiind un instrument de descifrare a memoriei cosmice.

În același timp, adevărul universal, pentru a fi accesibil, „trebuie să ia coloritul momentului ciclic în care coboară; în mod necesar se înveșmântă cu servituțiile temporale și spațiale printr-un proces de adaptare la ambianță.”⁴ O adaptare ce implică un proces de „înveșmântare” în structuri simbolice și narrative care pot fi înțelese și integrate în contextul cultural și istoric specific. Iar numerele, ca expresii simbolice și arhetipuri numerologice, joacă un rol esențial în acest proces de mediere. Ele sunt forme de reprezentare ce permit transpunerea accesibilă a adevărului transcendent și cuprind, ca și mitul, „o indefinitate de coji ocrotitoare ale miezului central. Fiecare coajă exprimă Adevărul adaptat la un anumit nivel de realitate și este un zid apărător pentru adevărurile mai adânci.”⁵ Fiecare strat simbolic, de la cel literal la cel inițiativ, oferă un sens adaptat unui anumit nivel de realitate, creând o ordine concentrică în care toate aceste învelișuri contribuie la protejarea și înțelegerea esenței centrale a adevărului. În acest context, sensurile diverse, de la literal la filosofic, politic, social sau inițiativ, nu se exclud reciproc, ci se completează, construind o sinteză unică a cunoașterii. „Dificultatea apare doar atunci când e vorba de a determina aceste semnificații diferite, în special pe cele mai elevate sau mai profunde, și aici încep firește divergențele de vederi între comentatori. Aceștia recunosc în general, sub sensul literal al relatării poetice, un sens filosofic sau mai degrabă un sens filosofico-teologic și un sens politic și social; dar, împreună cu sensul literal, acestea nu sunt decât trei și Dante ne previne să căutăm patru; care este deci al patrulea? Pentru noi, acesta nu poate fi decât un sens inițiativ, metafizic în esența sa, de care se leagă multe date care, fără să fie toate de ordin pur metafizic, prezintă un caracter la fel de ezoteric (...) Dacă este ignorat sau dacă nu este recunoscut, celelalte sensuri nu pot fi înțelese decât parțial, deoarece el este principiul lor, care le coordonează și le unifică.”⁶

Arhetipul numerologic condensează, asemenea unei armonici, multiple niveluri de semnificație, reunind în mod organic dimensiunea simbolică, metafizică și inițiativă, pentru a oferi o perspectivă unificatoare asupra relației dintre om și cosmos. Despre 4, de pildă, știm că întruchipează însăși lumea, modelul tradițional al acesteia, reprezentat geometric prin pătrat ori cruce. „Este numărul totalității și plenitudinii lumii terestre, tangibile, materiale, simbolizată prin cele patru puncte cardinale, prin patru vânturi, prin patru stâlpi pe care se sprijină pământul sau universul, prin patru elemente cosmice (pământ, aer, apă, foc), prin patru anotimpuri etc.”⁷ Așa încât al patrulea sens ar fi tocmai cel al concretizării palpabile a ideii, materializarea acesteia – în codurile unui anume timp istoric, în rezultatul vizibil, tangibil, ce îmbogățește cunoașterea și îi oferă omului un fundament solid, ancorându-l într-o relație stabilă și armonioasă cu lumea din jur și cu propriul său destin, văzut și prin lentila sumei alegerilor sale conștiente.

Evenimentele din basme sunt aranjate într-o succesiune logică și cronologică, deci un flux narativ ușor de urmărit. În acest context, numerele 3 și 9 devin instrumente structurante, marcând progresul eroului prin etape distincte, adesea legate prin relații cauză-efect. Simbolizând, în macro, echilibrul, 3 – sinteza dintre teză (1) și antiteză (2), și desăvârșirea,

³ *Ibidem*.

⁴ Vasile Lovinescu, *loc. cit.*

⁵ *Ibidem*, p. 30.

⁶ René Guénon, *Ezoterismul lui Dante*, trad. Daniel Hoblea, București: Editura AION, 2005, p. 6.

⁷ Ivan Evseev, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Timișoara: Editura Amarcord, 2001, p. 141.

9 – trecerea la un alt nivel, într-un nou ciclu al existenței, cele două arhetipuri numerologice funcționează ca repere atât narrative, cât și cosmologice.

De obicei, în basmele românești, „cutare împărat are trei feciori sau trei fete. Făt-Frumos întâlnește și se luptă cu trei zmei. Ajută și este ajutat, de regulă, tot de trei insecte, păsări, animale etc. Pentru a scăpa de urmărirea vreunei zgrițuroaice, aruncă trei lucruri: oglindă, săpun, perie (cu variante). Anul, pe care Făt-Frumos trebuie să-l petreacă păzind iapa năzdrăvană pentru a obține un cal asemenea, este de trei zile. Ursitoarele sunt în număr de trei și tot trei sfinte întâlnește viteazul plecat peste nouă mări și nouă țări: Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri și Sfânta Duminică.”⁸ De altfel, ca un accent al importanței sale, dincolo de basme, notăm prezența numărului trei în diverse forme de expresie ale literaturii populare, precum descântecele, doinele, baladele, strigăturile și cimiliturile, unde contribuie atât la structura, cât și la semnificația textului.

Relația dintre numărul 3 și structurile fundamentale ale existenței este una profundă și omniprezentă, fiind reflectată atât în viziunea mitologică și religioasă, cât și în observațiile științifice asupra naturii. Dacă, de pildă, în culturile egipteană, greacă, chineză, celtică, în tradițiile iraniene, în cele nordice, în budism, în creștinism, numărul 3 era și este investit cu semnificații sacre, reprezentând trinități divine sau genealogii ale strămoșilor, simbolismul acestuia transcende domeniul spiritual și pătrunde în structurile biologice ale vieții. „Naturaliștii au observat numeroase ternare în corpul uman. Se pare că orice funcție importantă a unui organism posedă această structură de bază. Asemenea observații ilustrează sensul fundamental al oricărui ternar: totalitatea vie a tipurilor de relații din interiorul unei unități complexe. Ternarul indică deopotrivă identitatea unică a unei ființe și multiplicitatea ei internă, permanența ei relativă și mobilitatea componentelor sale, autonomia imanentă și dependența ei. El traduce atât dialectica în exercițiul logic al gândirii, cât și mișcarea în fizică sau viața în biologie. Rațiunea fundamentală a acestui fenomen ternar universal trebuie fără îndoială căutată într-o metafizică a ființei compozite și contingente, într-o vedere de ansamblu a unității și complexității oricărei ființe din natură, care se rezumă în cele trei faze ale existenței: apariție, evoluție, distrugere (sau transformare).”⁹ Acestea pot fi interpretate ca etape interdependente ale unei existențe ciclice, în care fiecare fază contribuie la întreg. Ordinea ternară își găsește o continuare firească în simbolistica numărului 9, care, ultimul fiind în seria numerică a cifrelor fundamentale ale sistemului zecimal, reprezintă nu doar o încheiere, ci și trecerea către un alt nivel al existenței. „Simbolismul acestui număr se datorează faptului că e o multiplicare a lui 3 ($3 \times 3 = 9$): „e triada triadelor” la pitagoreici.”¹⁰

9 reprezintă, în egală măsură, „o mutare pe un alt plan. Aici se regăsesc ideile de naștere nouă și de germinare, precum și cea de moarte (...) Ultimul dintre numerele aparținând universului manifestat, el deschide faza trasmutațiilor. Exprimă sfârșitul unui ciclu, finalul unei curse, închiderea cercului.”¹¹ De altfel cifra nouă, în scrierea multor limbi, „are această înfățișare a cercului, a curbei, a buclei ce se închide. Simbolismul acestui număr magico-simbolic se regăsește în toate formele folclorului românesc.”¹²

3 și multiplii săi (în special 9) ocupă un loc central în mitologia românească, jalonând deci și basmele românești, și fiind utilizate inclusiv pentru definirea unei paradigme inițiatice

⁸ Gheorghe Vlăduțescu, *Filosofia legendelor cosmogonice românești*, București: Editura Paideia, e-book – L3, pp. 87-88.

⁹ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Op. cit.*, p. 949.

¹⁰ Ivan Evseev, *Op. cit.*, pp. 127-128.

¹¹ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Op. cit.*, p. 628.

¹² Ivan Evseev, *Op. cit.*, p. 128.

prin care eroul parcurge un drum spiritual. Din această perspectivă, poveștile de ieri devin un ghid simbolic pentru provocările personale sau sociale de astăzi. Ele amintesc că fiecare obstacol poate fi depășit, că ajutoarele (fie prieteni, fie înțelepciunea acumulată din algoritmiile experienței trăite) sunt esențiale, iar victoria finală vine prin efort, curaj și perseverență. Într-o înțelegere pragmatică a acestora (în sensul arhetipului numerologic 4), în zilele anilor 2000, în care a 4-a revoluție industrială, marcată de integrarea inteligenței artificiale, a automatizării și a noilor tehnologii digitale, redefiniște realitatea umană, simbolismul inițiativ al basmelor prin numerele 3 și 9 poate fi recontextualizat. Căci „imitarea gesturilor paradigmatică ale zeilor, ale eroilor și ale strămoșilor mitici nu se traduce printr-o „veșnică” repetiție a ceea ce este „identic”, printr-o completă imobilitate culturală. Etnologia nu cunoaște nici un singur popor care să nu se fi schimbat de-a lungul timpului, care să nu fi avut o „istorie”. La prima vedere, omul societăților arhaice se mărginește să repete la infinit același gest arhetipic. În realitate, el cucerește fără încetare lumea, o organizează, transformă peisajul natural în mediu cultural. Mulțumită modelului exemplar revelat de mitul cosmogonic, omul devine la rândul său creator.”¹³

O recontextualizare ce primește, în complementaritate, sensurile arhetipului 6. Acesta completează triada: 3-6-9, reunind „două complexe activități ternare. El poate duce la bine, dar și la rău, la unirea cu Dumnezeu, dar și la revoltă. Șase este numărul darurilor reciproce și al antagonismelor, al destinului mistic. El este desăvârșirea potențială, lucru pe care-l exprimă simbolul grafic a șase triunghiuri echilaterale înscrise într-un cerc, fiecare latură a câte unui triunghi este egală cu raza cercului, iar șase este aproape egal cu „raportul dintre circumferința cercului și raza lui” (2π). Această perfecțiune virtuală poate însă eșua, iar riscul acesta face din șase numărul probei prin care se deosebesc binele și răul.”¹⁴

Numărul 6, simbolizat prin hexaedru și, într-o formă mai simplă, prin Steaua cu șase colțuri formată din două triunghiuri echilaterale, reflectă armonia dintre două forțe fundamentale: spiritul care coboară și se materializează și materia care se înalță și se spiritualizează. Această interacțiune continuă este prezentă în basmele românești, unde eroul traversează etape de transformare interioară și exterioară, interdependente, în orice călătorie inițiativă, fie ea mitică sau contemporană. „Polarizarea Principiului în Esență și Substanță este condiția producerii Manifestării, fără de care lumea nu este nici măcar concepută. Această polarizare imprimă făpturii pecetea Dualității care apare, din diferite perspective, sub înfățișarea antagonismului, a opoziției, a complementarismului, reintegrându-se final în Unitate, printr-un proces exact invers aceluia al producerii Manifestării. De aceea miturile nu ne vor da niciodată secretul lor, dacă luăm în sens literal competițiile, vrăjmășiile, lupta de moarte care însuflețesc mai toate făpturile din basm.”¹⁵

Situat între 3, principiul manifestării, și 9, principiul desăvârșirii și al întoarcerii la esență, 6 marchează spațiul decizional, în care ființa umană este chemată să-și asume responsabilitatea propriei traiectorii. El nu simbolizează un punct final, ci un timp al devenirii, un cadru al experienței trăite, în care alegerea capătă valoare formativă. În acest sens, 6 poate fi înțeles ca numărul echilibrului în polaritate, al discernământului și al integrării conștiinței, funcționând ca o punte între nivelurile ontologice inferioare și cele superioare ale ființei.

6 este, de fapt, timpul istoric, cadrul în care devine posibilă decodificarea timpului mitic (9), un proces ce reflectă tranziția de la sacru la profan și care își găsește sensul

¹³ Mircea Eliade, *Aspecte ale mitului*, București: Editura Univers, 1978, p. 132.

¹⁴ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Op. cit.*, p. 903.

¹⁵ Vasile Lovinescu, *Op. cit.*, p. 141.

prin înțelegerea lui 3 – Creația, așa cum este percepută și structurată într-un anumit spațiu cultural. Astfel, la fel ca timpul istoric, 6 funcționează ca o punte, un spațiu de intersecție în care se face alegerea („+”, „-”) între 3 – principiul manifestării și al expansiunii, care dă formă realității, și 9 – principiul împlinirii, al desăvârșirii, al transcendenței. Alegerea dintre aceste două polarități definește sensul parcursului uman, fie către consolidarea formei, fie către depășirea ei și reintegrarea în unitatea originară.

În această logică simbolică, basmul funcționează ca un model narativ al inițierii, în care timpul și spațiul sunt organizate arhetipal. Urmărind trei basme, culese de Petre Ispirescu: „Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte”, „Greuceanu” și „Prâslea cel voinic și merele de aur”, observăm că parcursul eroului este structurat în jurul unor secvențe repetitive și simbolice, în mod special prin recurența numerelor 3 și 9, care trasează etapele inițiatice esențiale: separarea de lumea cunoscută, confruntarea cu obstacolele interioare și exterioare și, în final, accesarea la o formă superioară de conștiință. Fiecare basm reiterează, sub forme diferite, aceeași schemă arhetipală a maturizării spirituale, în care cifrele nu doar ordonează evenimentele, ci revelează o logică profundă a evoluției umane și a raportării la sacru.

Împăratul din „Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte”¹⁶, îi promite, de pildă, lui Făt-Frumos, pentru a-i liniști plânsul, „împărăția cutare sau cutare”, „soție, pe cutare sau cutare față de împărat” și, în final, „tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Aceste promisiuni corespund diferitelor niveluri ale existenței umane: planul material, al palpabilului și al stabilității, planul emoțional, relațional și social și, în cele din urmă, planul conceptual, spiritual. Calul apare într-o formă degradată – „răpciugos, bubos, slab” – dar în această înfățișare modestă se ascunde esența regenerării. El este purtătorul memoriei inițiatice și simbol al potențialului latent, așteptând să fie reactivat prin asumare conștientă. După o căutare ritualică de „3 zile și 3 nopți”, Făt-Frumos descoperă, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tatălui său – relicve ale trecutului arhetipal, expresii ale identității originare moștenite. Această recuperare simbolică a sinelui este validată de cal prin indicarea momentului declanșator: „De azi în 3 zile plecăm.” Astfel, se marchează începutul călătoriei inițiatice spre Răsărit – direcția simbolică a nașterii, a luminii și a trezirii spirituale. Parcursul său este structurat temporal în secvențe de câte trei zile și trei nopți: pe tărâmul Gheonoaiei, pe tărâmul Scorpiei – fiecare reprezentând un prag simbolic al conștiinței. A treia etapă, cea mai profundă și care străjuiește tărâmul mult visat, al tinereții fără bătrânețe și vieții fără de moarte, implică trecerea peste pădurea în care „stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume” – imagine arhetipală a haosului interior și, totodată, a confruntării cu zona de umbră a psihicului, inconștientul, unde instinctele neîmblânzite, fricile și tensiunile nerezolvate așteaptă să fie recunoscute și integrate. Iar acest test este, și el, depășit abia în a treia zi, după două zile de refacere.

Avem, așadar, de trei ori praguri inițiatice – contexte de viață manifestate în planul concret, prin triada gând – emoție – acțiune, care apar câte trei, în succesiune temporală, dar toate sunt subsumate aceluiași scop: planul conceptual, Veșnicia – idealul făgăduit încă de la naștere, acela al *tinereții fără bătrânețe și vieții fără de moarte*. Acest plan însă nu poate fi atins decât prin validarea personală a Adevărului primit. Planul conceptual corespunde nivelului existențial al lui *a fi* – palierul rațional, spiritual, cea mai înaltă treaptă a ființei umane, către care ar trebui să tindă fiecare om pe calea evolutivă. Doar parcurgerea inițiatcă îl poate conduce pe erou spre adevărata împlinire: *a fi* ca desăvârșire a ființei, care implică,

¹⁶ Petre Ispirescu, *Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte*, Basme populare românești, vol. 2, București: Editura Academiei Române – Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2008, pp. 713-723.

în mod firesc, și integrarea celorlalte două planuri ale existenței – cel material (*a avea*), ilustrat de promisiunea împărățiilor, și cel emoțional, relațional și social (*a face*), reflectat în promisiunea unei soții „din cutare familie de împărați”.

Aceeași structură arhetipală a drumului inițiativ poate fi observată și în *Greuceanu*. Și aici, simbolismul numerelor 3 și 9 organizează atât planul narativ, cât și cel simbolic, indicând etape esențiale în devenirea eroului.

Basmul „Greuceanu”¹⁷ debutează cu pierderea Soarelui și a Lunii – „niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer” – un act care semnaleză dezechilibrul cosmic și, prin acesta, pierderea ordinii primordiale. Astfel este introdus planul conceptual, al Veșniciei și al luminii originare, ce trebuie recuperate. Acest act declanșează misiunea inițiativă, iar promisiunea Împăratului Roșu către cel care va restabili ordinea, deci care va atinge, în lupta sa pentru reintegrarea cosmică, nivelul lui *a fi* – „va lua pe fică-sa de nevastă și jumătate din împărăție” – reflectă, ca și în alte basme, recompensele primelor două niveluri ale existenței: material (împărăția) și relațional (căsătoria).

Greuceanu nu pornește singur: este însoțit de fratele său și de Faurul-Pământului, fratele său de cruce – elemente ce marchează susținerea fraternă și ajutorul exterior, caracteristică a etapelor inițiatice. Alegerea și pregătirea lor are loc în „trei zile și trei nopți” – un ciclu temporal simbolic care reiterează ideea pregătirii interioare în cele trei planuri: psihic - emoțional-fizic.

De asemenea transformările lui Greuceanu – „se dete de trei ori peste cap” și deveni porumbel, muscă, buzdugan – indică abilitatea eroului de a acționa în deplinătatea gândului, emoției și faptei. Confruntarea finală cu zmeul este și ea triplă: conceptual- rațional (lupta cu săbii), emoțional - relațional (lupta cu sulite) și fizic (luptă corp la corp). Acest model se reia și în mijlocul de deplasare: căruța cu trei cai, creație a Faurului-Pământului, reprezintă vehiculul interior al evoluției prin cele trei dimensiuni ale ființei – gând, emoție, acțiune.

În mod similar, fata zmeului cere confirmare în trei trepte (ea însăși, mama și sora mai mică) – o triadă feminină care reflectă arhetipul celor trei vârste ale Femeii: fecioară, femeie matură, bătrână.

Finalul – „veseliile nunții ținură trei săptămâni” – încheie simbolic ciclul inițiativ în cheia desăvârșirii și armonizării celor trei planuri ale existenței. Nunta, ca simbol al uniunii contrariilor, devine echivalentul integrării deplin realizate.

Logica simbolică guvernată de aceste structuri numerice arhetipale se regăsește și în „Prâslea cel voinic și merlele de aur”¹⁸. Povestea pornește de la furtul merelor de aur – motiv recurent ce semnaleză pierderea echilibrului originar. Mărul, în acest context, este simbol al cunoașterii și al planului conceptual, iar merlele de aur furate semnifică o ruptură în ordinea sacră care trebuie restaurată. Așa cum în alte basme este furat Soarele sau Luna, aici este furată înțelepciunea RAțională (lumina), căreia i se datorează chiar echilibrul macrosistemului.

Împăratul are trei fii. Și, deși cu toții încearcă, doar Prâslea accede la adevărata maturizare, confirmând arhetipul fiului cel mic – cel care, deși aparent slab sau neînsemnat, deține potențialul autentic al devenirii. El este singurul care reușește să răspundă provocării și să pătrundă pe tărâmul celălalt, coborând prin prăpastie – imagine simbolică a trecerii spre

¹⁷ Idem, „*Greuceanu*”, Basme populare românești, vol. 1, București: Editura Academiei Române – Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2008, pp. 610-622.

¹⁸ Idem, „*Prâslea cel voinic și merlele de aur*”, Basme populare românești, vol. 1, București: Editura Academiei Române – Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2008, pp. 331-345.

inconștientul colectiv, loc al arhetipurilor primordiale, unde eroul se confruntă cu aspectele profunde și nespuse ale ființei, dar și cu energiile necesare transformării. Această coborâre marchează începutul autenticului drum inițiativ, în care Prâslea trebuie să înfrunte forțele haosului pentru a restabili ordinea.

Ajuns în lumea de dincolo, Prâslea este nevoit să salveze trei surori, fiice de împărat, răpite de trei zmei – semn al triadei conflictuale care trebuie confruntată și integrată. Prima confruntare este precedată de alegerea între trei moduri de luptă: în săbii, în buzdugane și corp la corp – transpuneri simbolice ale celor trei niveluri de existență: rațional (conceptele), emoțional (tensiunea afectivă), și fizic (acțiunea brută). Prâslea optează pentru cea mai solicitantă variantă – lupta directă –, alegere ce evidențiază caracterul său complet și determinarea de a depăși iluzia formei.

Semnificativ este și faptul că buzduganul său lovește progresiv: pe primul zmeu în umeri, pe al doilea în cap, pe al treilea în piept – gesturi ce pot fi interpretate drept activări simbolice ale voinței (umerii – acțiune), ale rațiunii (capul – gândirea) și ale inimii (pieptul – afectul), adică exact triada gând–emoție–faptă, model ce reiterează structura inițiativă pe care o întâlnim și în celelalte basme analizate.

Ajutorul primit de la corb, în schimbul promisiunii celor trei stârvuri, precum și pedeapsa fraților (săgețile căzute în creștetul capului), întăresc ideea unei justiții simbolice și transcendente, reglate la nivelul unui „suprasistem” divin. Nu întâmplător, pedeapsa este dictată nu de erou, ci de ordinea cosmică, ceea ce confirmă caracterul său purificator și alegerea justă a drumului inițiativ.

Un element aparte este structura temporală a probelor finale: trei săptămâni de termene impuse de împărat, în care Prâslea, deghizat în ucenic „trențuros”, împlinește, în trei zile, sarcini imposibile („furca ce torcea singură”, „cloșca cloncâind și puii piuind cu totul și cu totul de aur și ciugulind mei tot de aur”), ca susținere a potențialului infinit al eroului de a transcende limitele aparente ale condiției umane. Aceste realizări simbolizează nu doar ingeniozitatea, ci și capacitatea de a coopera cu forțele subtile ale lumii – o formă de alchimie spirituală în care materia densă a vieții este transformată în aurul înțelepciunii: RAȚIUNEA. În acest fel, Prâslea dovedește că a asimilat lecțiile tărâmului celălalt și că poate acționa, chiar și în lumea profană, în acord cu principiile sacralului, devenind el însuși un mediator între cele două realități.

Putem înțelege, așadar, un parcurs inițiativ structurat pe simbolistica numerelor, integrat într-un Model numerologic de tipologizare®, ce jalonează drumul eroului atemporal: 3 -principiu generator, care inițiază manifestarea în planul concret prin direcție și formă, 6 - momentul alegerii potențial transformatoare, și 9 – etapa adaptării și a maturizării. Și astfel, povestea lui Făt-Frumos devine o metaforă pentru procesul universal al individului de a armoniza trecutul cu viitorul, de a reconfigura identitatea personală în raport cu lecțiile colective și de a crea un set de principii noi, menite să ghideze drumul spre desăvârșire într-un context mereu schimbător. În această dinamică, Făt-Frumos – arhetipul eroului universal – devine un simbol al omului tuturor timpurilor, prins între moștenirea trecutului și provocările prezentului. Drumul său nu este unul liniar, ci o spirală a evoluției, unde fiecare ciclu de experiențe îl readuce, la un alt nivel, în fața acelorași întrebări esențiale: Cine sunt? Ce aleg? Cum mă transform?

Unde 3 reprezintă nu doar începutul cunoașterii, ci trinitatea experienței umane: gândirea (1), simțirea (2) și acțiunea (3). Este punctul de plecare al conștientizării de sine, acolo unde curiozitatea deschide ușa către noi perspective. Tânărul de astăzi, în timpul său

istoric – 6 și, deopotrivă, în spațiul tensiunii creative, află – 3, învață prin alegere – 6, se adaptează – 9. Învață din istorie – 3 (individuală, familială, colectivă), pe care o validează sau o invalidează după ce purcede la descoperirea propriului adevăr (acțiunea „pragma”, în sensul eficacității, al utilității practice) – 6, pentru a-și putea defini noile legi de viață, noua variantă a Eu-ului – 9, integrând lecțiile trecutului într-o formă evolutivă, adaptată circumstanțelor contemporane ale unei lumi în continuă schimbare, unde sensul nu se află exclusiv la capătul drumului, ci în însăși parcurgerea lui.